

HOME

ARTE ▾

ARCHEOLOGIA

ARCHITETTURA E DESIGN

MUSICA

FOTOGRAFIA

CHI SIAMO

CONTATTACI

Società per la storia dell'arte

FOCUS

Presentazione del libro "Inseguendo Caravaggio" di Vania Colasanti (Porto Ercole, 22 Agosto, h 19)

Ancora sugli ultimi giorni di Caravaggio. Il ruolo del card.le Lanfranco Margotti e la missiva a Deodato Gentile del 24 luglio 1610 : novità dalla rilettura degli atti e nuove indagini documentarie.

di Carla ROSSI

Lanfranco Margotti e la prima notizia diplomatica sulla morte di Caravaggio il 24 luglio 1610

Search

Fascicoli

Dicembre 2024
Maggio 2024

Dicembre 2023
Maggio 2023

Dicembre 2022
Maggio 2022

○
 “Trame. Pittura e Kimono”, al via la personale di Chigusa Kuraishi a Città di Castello (9 – 24 Agosto)

○
 Al Museo della Fanteria dal 6 settembre al via la mostra: Gauguin Il diario di Noa Noa e altre avventure.

○

Nel 1991, nel saggio intitolato *La morte del Caravaggio e alcuni suoi dipinti da documenti inediti*,^[1] Vincenzo Pacelli rese note cinque lettere di Deodato Gentile, nunzio apostolico a Napoli, indirizzate al cardinale Scipione Borghese, redatte tra il luglio 1610 e il maggio 1611.

Le missive, conservate presso l'Archivio Apostolico Vaticano (Nunziatura di Napoli Segreteria di Stato, 20 A, cc. 222r-v, 226r, 352r-v, 367r e 404r-v), gettano luce sulle circostanze della morte di Michelangelo Merisi da Caravaggio e sul destino di almeno tre fra i dipinti che il pittore aveva con sé durante il viaggio per mare, diretto – secondo quanto ricostruito di recente su base documentaria da Francesca Curti – verso il luogo designato alla stipula, anche rituale, di un accordo di pace con la famiglia Tomassoni. La riconciliazione, secondo la prassi giuridica del tempo, costituiva una condizione imprescindibile per l'ottenimento della grazia pontificia che Caravaggio stava tentando di ottenere.^[2]

Le lettere si configurano come rapporti ufficiali del nunzio alla Segreteria di Stato pontificia, ma non sono accompagnate da risposte o istruzioni da parte del Borghese: di queste ultime, sebbene logicamente presupposte dalla struttura dialogica del carteggio, non si conserva traccia nei fondi consultati da Pacelli.

news Arte&C ultura

○
 “Scene, voci, accenti, scritture: il teatro infinito di Andrea Camilleri”. A 100 anni dalla nascita gli omaggi allo scrittore.

○
 Successo per Banksy ad Assisi: pronto il virtual tour della mostra promossa dal Comune di Assisi e prodotta da Opera Laboratori

AzzardArte: la mostra di Mimmo Di Laora a Villa Sforzesca, Castell'Azzara (GR), 23 agosto – 7 settembre 2025

Lega, Carrà, Casorati e Marini. Prosegue la mostra "In gioco. Illusione e divertimento nell'arte italiana 1850-1950" (fino al 26 Ottobre, Palazzo Cucchiari di Carrara).

Prorogata al 14 settembre 2025 la mostra "FRANCO

La scoperta fu di notevole rilievo per la storiografia caravaggesca, dal momento che per la prima volta emergeva un resoconto coevo articolato sulla morte dell'artista, oltre a preziose informazioni sul destino di tre dipinti che si trovavano sulla feluca che tornò a Napoli dopo l'incarcerazione del pittore a Palo.

L'estensore delle lettere era il frate Deodato Gentile (1558–1616), originario di Genova, priore del convento domenicano di Santa Maria di Castello a Genova nel biennio 1588–1589; successivamente, dal 1591 al 1599, priore di Santa Sabina, a Roma. Nominato inquisitore a Milano nel 1599, Gentile divenne nello stesso anno commissario generale del Sant'Uffizio. Il 9 luglio 1604 fu elevato alla sede episcopale di Caserta e contestualmente nominato inquisitore generale del Regno di Napoli. Infine, il 29 marzo 1610, assunse l'incarico di nunzio apostolico presso la corte vicereale di Napoli, carica che mantenne fino alla morte, sopraggiunta nell'aprile del 1616.

Nonostante la rilevanza del ritrovamento e la sua ampia circolazione nella bibliografia caravaggesca, la trascrizione delle lettere proposta da **Vincenzo Pacelli** presenta numerose imprecisioni, riconducibili in larga parte a difficoltà paleografiche. La recente edizione a cura di **Stefania Macioce**, pur offrendo una resa formale più accurata, non

La notte delle candele 2025: aperte le prevendite per la XVII edizione a tema "Ciak si accende!"

Anatomie Digitali: mostra collettiva internazionale e alla Fondazione Dino Zoli di Forlì, prologo di Ibrida Festival | Lunedì 1 settembre, ore 19.00

FONTANA.
Retrospective”
 (Roma, Museo
 dell’Ara Pacis)

si configura come un’esegesi filologica dei singoli documenti, bensì come un repertorio sistematico e aggiornato dell’intera documentazione d’archivio relativa a Caravaggio. Il valore del volume, esplicitamente compilativo, risiede nella sua ampiezza e nell’intento dichiarato di fornire uno strumento di consultazione affidabile, non un’edizione critica dei testi.[3]

In particolare, ad oggi, la prima delle cinque lettere, datata 29 luglio 1610, non è stata esaminata filologicamente né posta in relazione al contesto epistolare che l’ha generata. È a partire da questa missiva che il presente contributo si propone di sviluppare alcune osservazioni critiche e storico-documentarie, fondate su una rilettura diretta dell’autografo.

L’analisi consente non solo di chiarire alcuni snodi testuali finora fraintesi, ma soprattutto di proporre una nuova interpretazione della natura e della funzione della lettera. Contrariamente a quanto affermato dalla bibliografia precedente, essa non costituisce un’iniziativa informativa autonoma da parte di **Deodato Gentile**, bensì una risposta puntuale a una richiesta proveniente da Roma, recante la data del 24 luglio 1610.

Un elemento finora trascurato consente di definire con maggiore precisione il contesto

o

Torna anche quest’anno **Jazz & Image** (Parco del Celio (Colosseo) dal 28 luglio al 15 ottobre 2025).

o

Al Festival di **Emergency di Reggio Emilia** “Contro la Guerra, sguardi e immaginari” (5 settembre . 27 ottobre)

ARCHIVI

della missiva: il riferimento iniziale all'“*Illustrissimo Lanfranco*”, mai oggetto di un'indagine specifica da parte della critica, va infatti ricondotto al **cardinale Lanfranco Margotti** (1559–1611), protonotario apostolico, figura di primo piano nella Segreteria di Stato e stretto collaboratore sia di **papa Paolo V**, sia del **Card. Borghese**. L'identificazione dell'interlocutore romano non solo permette di ricostruire più nitidamente le dinamiche tra Roma e Napoli, ma impone anche una revisione delle tesi storiografiche che hanno ipotizzato un coinvolgimento diretto del *cardinal nepote* nell'arresto o persino nella morte del pittore.

L'intento di questo breve articolo non è dunque quello di presentare documenti inediti relativi a Caravaggio, quanto piuttosto di sottoporre a verifica critica – sul piano filologico e archivistico – materiali già noti concernenti la sua morte. L'analisi si avvale tuttavia anche di fonti inedite, non riferibili in modo diretto al pittore, ma utili a ricostruire il contesto documentario, istituzionale e cronologico in cui si collocano le lettere esaminate.

Questo il testo della missiva di Deodato Gentile, in cui, tra parentesi quadre, si riportano alcune osservazioni filologiche:

Nella lettera dell'Illustrissimo Lanfranco di 24 del corrente, vego [Pacelli trascrive

Seleziona i ▾

SEGUICI
ANCHE SU
FACEBOOK

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

Email

Address

INVIA

erroneamente *nego*, ma *vego* – attestato anche nella variante *veggo* – è forma arcaica per *vedo*. La lezione riportata da Pacelli costituisce una *lectio faciliior* e risulta meno coerente nel contesto, giacché Gentile sta leggendo e non negando quanto riferito nella lettera alla quale sta rispondendo] *quanto era stato riferito a Vostra Signoria Illustrissima circa il pittor Caravaggio, il che essendo a me molto novo, cercai subito di haverne infirmatione* [Pacelli trascrive erroneamente *informatione*. Dal latino *infirmatio*, nel senso di verifica, controllo tramite testimonianza] *e ritrovo che il povero Caravaggio non è morto in Procida, ma a Port'Hercole, perché essendo capitato con la felluca, in quale andava, a Palo, ivi da quel capitano* [ossia dal militare responsabile] *fu carcerato, e la felluca in quel romore tiratasi in alto mare se ne ritornò a Napoli, il Caravaggio restato pregione, si liberò con un sborso grosso di denari, e per terra e forse a piedi si ridusse sino a Porthercole, ove ammalatosi ha lasciato la vita. La felluca ritornata riportò le robbe restateli in casa della S.ra Marchese di Caravaggio, che habita a Chiaia, e di dove si era partito il Caravaggio. Ho fatto subito vedere se vi sono li quadri, e ritrovo che non ne sono più in essere, eccetto che tre, li doi S. Giovanni, e la Madalena, e sono in suddetta casa della S.ra Marchese, quale ho mandato subito a pregare che vogli tenerli ben custoditi, che non si guastino, senza*

lasciarli vedere, o andar in mano di alcuno, poiché erano destinati e si hanno da trattener per Vostra Signoria Illustrissima sintanto che si trattarà con gli heredi e creditori di d.o Caravaggio per darli honesta sodisfatione. A questo segno ne sono arrivato [Pacelli e Macioce trascrivono erroneamente arrivati] sinhora. Anderò vedendo, et intendendo quello si potrà fare, e procurerò che in ogni modo li quadri si conservino e venghino in mano di Vostra Signoria Illustrissima, a quale per fine umilmente mi inchino. Di Napoli li 29 di luglio 1610. / Di Vostra Signoria Illustrissima humilissimo devotissimo et obligatissimo servitore e creatura, fra Deodato Gentile Vescovo di Caserta.

Parafrasi moderna

Nella lettera dell'Illustrissimo Lanfranco, datata 24 del corrente mese, leggo quanto era stato riferito a Vostra Signoria Illustrissima in merito al pittore Caravaggio. Poiché la notizia mi era del tutto nuova, mi sono prontamente adoperato per verificarla e ho appreso che il povero Caravaggio non è morto a Procida, bensì a Porto Ercole.

Giunto a Palo con la feluca su cui viaggiava, fu arrestato dal capitano della guarnigione locale. La feluca, nel trambusto, si allontanò in mare aperto e fece ritorno a Napoli. Caravaggio, rimasto prigioniero, riuscì a

ottenere la libertà pagando una somma ingente di denaro e, procedendo via terra – forse addirittura a piedi – raggiunse Porto Ercole, dove si ammalò e morì.

La feluca, tornata a Napoli, ha riportato a casa della signora Marchesa di Caravaggio, che risiede a Chiaia, da dove era partito Caravaggio, le cose rimaste [ossia non confiscate al momento dell'arresto del pittore]. Ho fatto subito verificare se vi fossero dipinti e ho constatato che non ne sono rimasti che tre: due raffiguranti San Giovanni e uno Maddalena.

Questi dipinti si trovano nella casa della suddetta signora Marchesa, alla quale ho immediatamente fatto chiedere di conservarli con cura affinché non si rovinino, senza mostrarli né permettere che finiscano in mani altrui, poiché erano destinati a Vostra Signoria Illustrissima e devono essere trattenuti in attesa delle trattative con gli eredi e i creditori del defunto Caravaggio, al fine di fornire a costoro un'equa soddisfazione.

Questo è quanto sono riuscito a ricostruire finora. Continuerò a vigilare e a informarmi su ciò che potrà essere fatto e mi adopererò in ogni modo perché i dipinti siano conservati e giungano nelle mani di Vostra Signoria Illustrissima, alla quale porgo infine il mio umile omaggio.

Napoli, 29 luglio 1610. Dell'illustrissima Vostra Signoria, umilissimo, devotissimo e obbligatissimo servitore e creatura, fra Deodato Gentile, Vescovo di Caserta

L'identificazione dell'"Illustrissimo Lanfranco" con Lanfranco Margotti (1559–1611), consente di chiarire il contesto gerarchico e comunicativo in cui si colloca la lettera del nunzio.

Margotti, creato cardinale nel 1608, aveva assunto un ruolo centrale nella gestione della politica estera della Santa Sede, agendo in stretta sinergia con il *cardinal nepote Scipione Borghese*. Durante l'estate del 1610, a causa della temporanea indisponibilità di quest'ultimo, fu proprio Margotti a firmare in prima persona la corrispondenza ufficiale della Segreteria di Stato, comprese le lettere relative alla morte di Caravaggio.

In questo quadro, la corretta lettura della formula *vego* assume rilievo decisivo. L'errore ha portato a interpretare l'apertura della lettera del 29 luglio come una smentita da parte del **nunzio Gentile** di una presunta comunicazione precedente inviata da un oscuro mittente napoletano al **cardinal Borghese**. Al contrario, Gentile si riferisce esplicitamente alla lettera ricevuta da Roma, firmata da **Margotti** e datata 24 luglio, alla quale sta dando seguito con una relazione

puntuale. Il dato testuale, correttamente inteso, permette quindi di ricollocare il documento nella sua effettiva sequenza epistolare e di cogliere con esattezza la natura dialogica della comunicazione tra la Curia e la nunziatura di Napoli. L'intervento di **Margotti**, in sostituzione del **Borghese**, testimonia sia l'interesse immediato delle autorità romane per le notizie concernenti Caravaggio, sia la rapidità con cui si ritenne necessario procedere a una verifica ufficiale sul posto.

Ulteriore conferma del ruolo svolto da Margotti in questa fase si trova in un manoscritto conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Borg.lat.67, cc. 91v-92v), dove sono trascritte – con l'indicazione di sigilli e intestazioni ufficiali, trattandosi di copie della corrispondenza inviata – due lettere da lui spedite tra il settembre 1610 e l'ottobre 1611 (Figg. 1, 2 e 3) all'"*Illustrissimo e reverendissimo Sig.re, come fratello, Monsignore vescovo di Caserta, Deodato Gentile, Nunzio di N. Sig.re a Napoli*". A queste missive seguono, nel medesimo fascicolo, ulteriori lettere firmate direttamente da **Scipione Borghese**, a riprova della ripresa delle sue funzioni dopo il periodo di convalescenza.

Le lettere di Margotti, nel Borg.lat.67, si riferiscono a questioni amministrative legate alla gestione degli spogli ecclesiastici nel

Regno di Napoli e rappresentano una continuazione degli scambi epistolari iniziati il 2 giugno. Non riguardano dunque la vicenda del Caravaggio, ma confermano che fu proprio Margotti, in qualità di sostituto temporaneo del *cardinal nepote*, a firmare la comunicazione inviata il 24 luglio 1610 alla Nunziatura, sollecitando Gentile a fornire una verifica sul posto.

Il ricorso al nunzio come fonte d'informazione diretta, così come la necessità di trasmettere un riscontro ufficiale tramite i canali diplomatici ordinari, dimostrano chiaramente l'assenza di una conoscenza chiara dei fatti da parte della Curia romana.

Fig. 1. Originale di una lettera inviata da Roma dal Cardinale Lanfranco Margotti a Deodato Gentile, Vescovo di Caserta e nunzio apostolico a Napoli, manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Borg.lat.67, carte 91v-92r.

assassinare **Sarpi** nel convento di Santa Fosca, utilizzando chiavi contraffatte. L'azione, pianificata con il sostegno diretto di ambienti curiali e con il concorso dello stesso Margotti, fu sventata dalla magistratura veneziana.

Il coinvolgimento di Margotti in questa trama, documentato da lettere, dispacci e rapporti dell'epoca, rafforza l'immagine di un alto funzionario ecclesiastico capace non solo di amministrare con rigore gli affari dello Stato pontificio, ma anche di gestire operazioni riservate e manovre indirette nei confronti di figure ritenute pericolose per l'equilibrio della Chiesa.

È in questo clima di controllo e vigilanza che si collocano dunque i documenti relativi alla morte di Michelangelo Merisi da Caravaggio, e in particolare la lettera del 24 luglio 1610, firmata da Lanfranco Margotti e indirizzata al nunzio apostolico a Napoli, in cui si chiedeva conferma circa la notizia, ancora non verificata, della morte del pittore a Procida. La data è di particolare rilievo, poiché solo sei giorni prima, secondo un documento oggi riconosciuto come falso, sarebbe avvenuto il decesso di Caravaggio.

Mi riferisco al "foglietto volante" datato 18 luglio 1610, emerso il 19 dicembre 2001 all'interno del *Libro de' Capitoli* della Collegiata di Porto Ercole (1653–1861),^[4]

conservato presso l'Archivio Storico della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello. La sua natura spuria è stata dimostrata da chi scrive attraverso un'analisi codicologica, paleografica e filologica condotta sul supporto, la grafia e le incongruenze materiali rispetto alla datazione dichiarata.

[5] Il 18 luglio non può dunque essere considerata una data affidabile per la morte del pittore: la sua circolazione come *dies obitus* è effetto di una tardiva interpolazione, risalente con ogni probabilità al XX secolo e non accompagnata da alcun riscontro anteriore. Al contrario, la lettera del 24 luglio 1610 attesta che, a quella data, la notizia del decesso risultava ancora incerta, tanto da rendere necessario l'intervento formale della Segreteria di Stato per ottenere accertamenti.

Le voci sulla morte a Procida, una metonimia toponimica?

La diffusione a Roma delle voci secondo le quali Caravaggio sarebbe morto a Procida merita un approfondimento specifico, in quanto costituisce la prima menzione, a livello ufficiale, della notizia della morte del pittore. La confusione potrebbe riflettere una distorsione documentaria connessa al rilievo politico assunto proprio dall'isola in quel preciso arco temporale. A Procida, infatti, sbarcò, nel giugno del 1610 il nuovo viceré spagnolo, **Pedro Fernández de Castro**

y **Andrade**, VII conte di Lemos, il quale, come riferisce **Pietro Giannone** in *Dell'Istoria civile del Regno di Napoli*, si trattenne nell'isola senza voler entrare in città fintanto che il predecessore non avesse lasciato ufficialmente il governo. Scrive Giannone:

"Mentre con tanta vigilanza il Conte di Benavente amministrava il Regno, pervenne avviso in Napoli, che il Re Filippo, secondo le insinuazioni de' Favoriti, da' quali reggeva la Monarchia, avea disegnato per suo successore il Conte di Lemos figliuolo di Don Ferdinando; onde egli con molto dispiacere, e più della Contessa sua moglie, s'apparecchiò a riceverlo, per cedergli il Governo; e giunto il Lemos nel mese di Giugno di quest'anno 1610, nell'Isola di Procida, fu egli ad incontrarlo; e quantunque l'avesse pregato d'entrare, e stanziarsi in Palagio, non volle il Lemos partire da quell'isola, per dar maggior agio al predecessore di disporsi alla partenza.

*Partì finalmente il Conte di Benavente da Napoli il 17 del seguente mese di Luglio, dopo aver governato il Regno per lo spazio poco più di sette anni". (Pietro Giannone, *Dell'Istoria civile del Regno di Napoli*, Napoli, Giovanni di Simone, 1723, vol. IV, Libro XXXV, p. 313).*

L'evidente centralità politica e logistica assunta da Procida fino al 17 luglio 1610, in concomitanza con la delicata fase di transizione del governo del Regno di Napoli, unita all'intensa produzione di dispacci e lettere ufficiali da e per l'isola in quei giorni, può aver favorito la nascita di una metonimia toponimica, per cui il nome di Procida venne associato per errore a eventi

verificatisi altrove, inclusa la morte di Caravaggio. Sotto il pieno controllo militare e amministrativo spagnolo, Procida rappresentava in quel momento un nodo strategico del potere del Viceré, ed è verosimile che, in una catena informativa convulsa e parziale, quel nome sia stato evocato per sineddoche a designare una fascia costiera soggetta all'autorità spagnola.

Va inoltre notato che tutti i luoghi coinvolti nella sequenza finale della vita del pittore (Palo, Port'Ercole, Procida) iniziano con la lettera P, e che una confusione onomastica potrebbe aver contribuito alla trasmissione errata della notizia. Il riferimento a Procida come sede della morte va dunque interpretato, a mio avviso, non come mera svista geografica, ma come riflesso indiretto della sovrapposizione tra giurisdizioni militari, toponimi contigui e dinamiche comunicative imperfette.

Conclusioni

L'unico documento coevo che riferisca in modo diretto e strutturato sulle circostanze dell'arresto e della morte di Caravaggio è la lettera del **nunzio Deodato Gentile**, datata 29 luglio 1610. Essa si presenta come risposta puntuale a una precisa richiesta di verifica pervenuta da Roma il 24 luglio, formulata dal **cardinale Lanfranco Margotti**, figura di

rilievo nella Segreteria di Stato – che in quel momento firmava la corrispondenza ufficiale in sostituzione del *cardinal nepote Scipione Borghese* – nella quale si sollecitavano chiarimenti in merito alle voci sul decesso del pittore a Procida. Gentile, prendendo atto della notizia “a lui molto nova” (ma certamente non altrettanto alla marchesa **Costanza Colonna**), si attivò per verificarne la fondatezza. Informò quindi il cardinale che, sulla base delle informazioni raccolte, Caravaggio era stato arrestato a Palo. A comunicare questi fatti furono molto probabilmente i marinai o il capitano della stessa feluca tornata a Napoli, che avevano assistito all’arresto.

Gentile, in qualità di nunzio e inquisitore generale per il Regno di Napoli, operò dunque un’indagine circostanziata e professionale, offrendo un’informazione che ha ogni carattere di attendibilità e che viene trasmessa con linguaggio formale. In questa luce, l’ipotesi avanzata da **Francesca Curti** – secondo cui l’arresto sarebbe avvenuto non a Palo ma a Porto Ercole, e ad opera del comandante militare **Pedro Girón de Borja** – appare poco fondata: è da Palo che la feluca torna a Napoli con i beni superstiti, ossia non confiscati. Il dato temporale è dirimente: la lettera di Margotti del 24 luglio già menziona la notizia del decesso, benché erroneamente localizzato a Procida, ed è a partire da quest’informazione che Gentile

ricostruisce gli eventi, smentendo non solo il luogo della morte ma anche l'ordine cronologico dei fatti.

La sequenza emersa dalla sua indagine è lineare: arresto a Palo da parte di "quel capitano", ritorno precipitoso della feluca a Napoli, liberazione ottenuta da Caravaggio mediante pagamento di una ingente somma (il che parrebbe escludere l'errore di persona) e successiva risalita – secondo un'ipotesi di Gentile poco realistica, addirittura a piedi – fino a Porto Ercole, dove infine muore.

Il riferimento al "capitano" di Palo merita attenzione.

Bellori scrisse che il pittore venne arrestato a Palo dalla guardia spagnola. L'ipotesi che non si trattasse di un ufficiale minore incaricato del controllo costiero per conto della nobiltà locale (come gli **Orsini**) o della giurisdizione ecclesiastica e baronale, ma di un comandante spagnolo, risulterebbe compatibile con la diffusione dell'errata informazione relativa a Procida (isola sotto il controllo spagnolo, su cui proprio nei giorni della morte del pittore soggiornava il nuovo Viceré, il **conte di Lemos**, che avrà di lì a poco un ruolo nel recupero di almeno un dipinto del Caravaggio). In questo contesto, la figura di **Pedro de Borja** – comandante di Porto Ercole – parrebbe estranea alla fase dell'arresto, benché possa essere stata

coinvolta in un secondo momento nella gestione della morte del pittore, avvenuta all'interno della sua giurisdizione territoriale.

Il dato chiave rimane tuttavia la prontezza investigativa del nunzio, che da Napoli riesce a chiarire, entro cinque giorni, una notizia giunta già distorta alla Segreteria pontificia. La ricostruzione della catena informativa, resa possibile dall'identificazione dell'"*Illustrissimo Lanfranco*" con **Lanfranco Margotti** e dalla rilettura diretta dell'autografo, consente di restituire a questo documento il suo corretto contesto gerarchico e cronologico. Si tratta di un tassello che, pur non modificando in modo radicale la sequenza nota degli eventi, ne precisa tempi, modalità e canali di trasmissione, offrendo un contributo filologico e storico utile alla comprensione delle ultime giornate di Michelangelo Merisi da Caravaggio.

Carla Rossi, Institut d'Estudis Filològics Dantescs i Digitals Avançats, Barcelona, 05.08. 2025

NOTE

[1] Edito in «Studi di storia dell'arte», 2 (1991), pp. 167–188.

[2] Si veda, in merito, F. Curti, "*Misesi in una feluca con alcune poche robe*": *l'ultimo viaggio di Caravaggio*, in "Storia dell'arte", 160, nuova serie 2, 2023, pp. 101-125. L'articolo presenta materiali archivistici inediti relativi agli ultimi giorni di vita di Michelangelo Merisi, e ne propone una rilettura articolata e fondata, che contribuisce a chiarire lo sviluppo degli eventi avvenuti nel

luglio 1610. Una sintesi dei risultati della ricerca di Curti è stata pubblicata da R. Vodret, *"Misesi in una feluca con alcune poche robe": l'ultimo viaggio di Caravaggio nella nuova ricostruzione di Francesca Curti*, in «AboutArtOnline», 26 giugno 2024: <https://www.aboutartonline.com/misesi-in-una-feluca-con-alcune-poche-robe-lultimo-viaggio-di-caravaggio-nella-nuova-ricostruzione-di-francesca-curti/>

[3] S. Macioce, *Michelangelo Merisi da Caravaggio. Documenti, fonti e inventari (1513–1848)*, III ed., Roma, Ugo Bozzi, 2023, in particolare ci si riferisce in questa sede al doc. 891, p. 285.

[4] S. Macioce, cit. p. 277, doc. 873, riferisce erroneamente che la trascrizione della morte del pittore sarebbe inclusa nel Registro dei Morti della Parrocchia di Sant'Erasmus, ma così non è. Nel Registro dei Morti non vi è traccia alcuna del decesso del pittore.

[5] C. Rossi, *Analisi paleografica, codicologica e filologica del presunto atto di morte di Caravaggio*, in «Theory and Criticism of Literature and Arts», vol. 9, n. 2 (2025), pp. 204–225. Il saggio corrisponde alla relazione da me presentata al convegno *L'Enigma Caravaggio 1951–2021. Nuovi studi a confronto* (Roma, gennaio 2022, modalità ibrida), integralmente registrata e disponibile al link:

https://www.youtube.com/watch?v=txK5_kEg3U4

Il contributo non è stato incluso negli atti del congresso poiché, al momento della raccolta dei materiali (2023), ero bersaglio di una violenta campagna diffamatoria, scatenata in seguito alla mia denuncia al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) contro una rete di mercanti d'arte coinvolti in traffici illeciti di beni culturali. Questa campagna, caratterizzata da minacce di morte e atti persecutori, ha portato alla diffusione online del mio indirizzo privato corredato da fotografie, costringendomi ad abbandonare la mia abitazione. Per una documentata ricostruzione della violenza di cui sono stata vittima e del contesto in cui si

inserirce, si veda, ora disponibile anche in italiano, J. Puig, Receptiogate. Diffamazione accademica e smembramento di manoscritti medievali miniati, Alta Formazione Editrice, 2025, oltre che il mio contributo nella "Harvard Art Law Review" 1, 1, pp.97-167, 2025, Biblioclasm for Profit: The Legal Implications of Dismembering Western Medieval Illuminated Manuscripts. In merito all'analisi degli inchiostri del foglietto, da me proposta nel corso del mio intervento al convegno e che, sulla base di una semplice osservazione visiva, avevo ipotizzato essere china, scrive Barbara Adamanti in 'Polifonia di storie: persone, istituzioni e paesaggi dell'antica Diocesi di Sovana al tempo di Michelangelo Merisi da Caravaggio', Tipografie Ciccarelli, 2023, p. 288: «Relativamente agli inchiostri, è stata rilevata la presenza nel foglietto di due diverse tipologie: quello usato per le due annotazioni e quello relativo all'accenno di scrittura visibile nel margine superiore sinistro. Dalla spettrofotometria infrarossa in riflettanza totale attenuata, eseguita contestualmente all'analisi del documento da parte della Prof.ssa Rossi, l'inchiostro delle annotazioni è risultato essere di china, non avendo peraltro prodotto le tipiche tracce di corrosione della carta dovute all'acidità del materiale».

Carla ROSSI 10 Agosto 2025

« "Dicesi che il Caravaggio sentendosi biasimare di non intendere né piani, né prospettiva ... volle contrastare li scorti più

difficili". Modelli per Caravaggio e tangenze
berniniane

WordPress Theme: Admiral by ThemeZee.